

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18428600>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI IJODKORLIGINI TAHLIL QILISH

Ma'rufova Matluba Mahmud qizi

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

1- bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini-maktabgacha ta'lim rivojining zamonaviy bosqichi qator o'zgarishlar bilan tavsiflanadi: maktabgacha ta'lim ochiq turdagi ta'lim tashkiloti sifatida shakllandi; maktabgacha ta'lim tashkilotlarining eng muhim funksiyasi bolalarning hayotiy faoliyatini muhofaza qilish va salomatligini mustahkamlash; tarbiyalanuvchilarni maktab ta'limiga muvafaqqiyatli tayyorlash va ijodiy qobiliyatlari shakllanishiga yordamlashish boshqalar. Shuningdek, bugungi kunda respublikamizda xilma-xil (yasli, bolalar bog'chasi, bolalar bog'chasi-boshlang'ich maktab, davlatga qarashli va xususiy) turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham faoliyat yuritmoqda.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, ta'lim sifati, tasviriy faoliyat, ijodiy qobiliyat, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi"da ko'rsatib o'tilganidek, maktabgacha ta'lim bu ko'p tomonlamali, maqsadga yo'naltirilgan, bolani ta'limning keyingi bosqichi - maktab ta'limiga tayyorlovchi, jismoniy, ruhiy, individual va yoshga doir rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim va tarbiya jarayonidir.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim sohasida me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya

jarayonini tashkil qilishga qo'yiladigan davlat talablarini qayta ko'rib chiqish va maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga integratsiya qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirish sohasidagi ilmiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan konseptual islohotlar amalga oshirilmogda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017-yil 9-sentabrdagi PQ-3261-son "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirish muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanadigan hal qiluvchi bosqich bo'lib bu davrda ijodkorlikning asoslari vujudga keladi. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligini rivojlantirish muammosi shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivoji bilan uzviy bog'liq holda talqin qilinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'sviriy faoliyat jarayonida ijodkorligini tahlil qilishda vositalar, shart-sharoitlar, shuningdek bolalarning tasviriy ishlarida namoyon bo'ladigan ijodiy faollik, mustaqillik, originallik va obrazli tafakkur ko'rsatkichlaridan iborat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyat orqali ijodkorlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy daoliyat orqali ijodkorligini tahlil qilishning imkoniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish va tahlil qilish;

- maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligiga oid ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish;

-maktabgacha yosh davrda bolalar ijodkorligining rivojlanish xususiyatlarini aniqlash;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi ,

2. 2017-yil 9-sentabrda PQ-3262. "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, .

3. www.edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy sayti.

4. To'xtasinov S., Jo'rayev B. Oliy ta'limda innovatsion boshqaruv. – Toshkent, 2022.